

**MAKTABGACHA TALIM YOSHIDAGI BOLALARDA MATEMATIK
TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH**

Mansurova Zulfiya Rovshanovna

Samargand viloyati Ishtixon tumani

Ishtixon Pedagogika kollejining Bolalarda matematik

tasavvurlarni shakllantirish fani

o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha talim yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish uchun turli mashgulotlarni tashkil etish hamda har bir faoliyat turi uchun zamonaviy foydalanish metodikasi keltirilgan

Kalit sozlar: pedagog-tarbiyachi, maktabgacha talim, matematika, talimtarbiya, matematik tasavvur, metod, metodika, bilim, faoliyat, tafakkur, anglash, oyin, oqitish jarayoni, natija.

Maktabgacha talim sohasi uzluksiz talim tizimining dastlabki bogini bolishi bilan birga keyingi talim tizimida, bolani maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda bu talim sohasi davlat siyosati darajasiga kotarilishi bejiz emas. Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon, qaror va farmoyishlar maktabgacha talim tizimini tubdan isloh qilishga yonaltirilganligi barchaning etiboridadir. Maktabgacha talim vazirligining 2018 yil 18 iyundagi 1-mh sonli Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qoyiladigan davlat

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

talablari hamda ilk qadam maktabgacha talim muassasasining Davlat oquv dasturini amalda joriy etish kabi davlat hujjatlarida bu sohaga oid masalalarini hal etish nazarda tutilgan. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoev bu tizimni chuqur tahlil qilib, shu paytgacha nazardan chetda bolgan eng kichik jihatlarigacha etibor qaratdi.

Matematik tasavvurlarni shakllantirish dars jarayonida metodik usul sifatida tarbiyachi savollariga qoyiladigan ayrim asosiy talablarni ajratib korsatamiz: togrilik, aniqlik, mantiqiy ketma-ketlik, formulirovkasining har xilligi, organiladigan materialning bolalar yoshiga mos holda reproduktiv va produktiv savollarning optimal nisbati, savollarning bola fikrlashini uygotishi, rivojlantirishi, oylashga, analiz qilishga, taqqoslashga, solishtirishga, umumlashtirishga undashi, savollar soni uncha katta bolmasligi, lekin qoyilgan didaktik maqsadga erishish uchun yetarli bolishi, javobini sekin aytib berish va oxshash savollardan qochish kerakligi, qoshimcha savollardan mohirona foydalanish zarurligi. Savollarni bolalarning elementar matematik tasavvurlarini rivojlantirishda bilish faoliyatini faollashtirishning samarali vositasi sifatida korib chiqish hamda ularga javobni oylashga imkon berish kerak. Bolalarni mustaqil holda savollarni shakllantirishga orgatish lozim. Aniq vaziyatda didaktik materialdan foydalanish bilan tarbiyachi ularga predmetlarning soni, olchami, shakli, olchash usullari haqida savollarni qoyish taklifini beradi. Bolalar javobiga qoyiladigan metodik talablarni korsatib otamiz: - savol harakteriga bogliq holda qisqa yoki toliq savollar bolishi; - mustaqil va anglangan; togril, aniq, grammatik togril. Tayanch soz va iboralar variantidan foydalanish shaklidagi topshiriqlarni tuzishda interfaol usullarni qollab hal qilinadigan topshiriqlar miqdoriga ham etibor berish lozim. Bu usullarni qollash bolalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, materialni yuqori intellektuellik darajasida ozlashtirilishini taminlaydi. Tarbiyachi mashgulot mavzusidan kelib

chiqqan holda ushbu usullarning mosini tanlab olishi lozim. Mashgulotda interfaol usullardan foydalanishda quyidagi uslubiy tavsiyalarga amal qilish tavsiya etiladi: - ishlash uchun joy tayyorlash, bolalarga jismonan qulay sharoit yaratish, ijodiy ish uchun materiallarni oldindan tayyorlash; - jarayon va reglamentga jiddiy munosabatda bolish, bolalar soz erkinligini hurmat qilish; - bolalarning guruhlarga bolinishiga jiddiy etibor berish, barchasini ishga jalb qilish, ruxan tayyorgarligiga komaklashish, bu borada mashq qilishlar, ularning ishda faol ishtiroki uchun doimiy ragbatlantirishlar, bolaning ozini namoyon etish uchun imkoniyat yaratish; - interfaol usullardan foydalanganda guruhda bolalar soni kop bolmasligiga erishish, tarkibi 4-6 kishidan iborat, kichik guruhlarda samarali ish olib borish, har kimni tinglash, har bir guruhga muammoni bayon etish bilan chiqishga imkon berish. Interfaol usullar tarbiyachi bilan bola ortasidagi doimiy ozaro munosabatlarni koza tutadi. Ularni notogri qollash bu usullar samaradorligini pasaytirish yoki bu haqida notogri tushuncha paydo bolishiga sabab boladi

Bolalar katta bolgan sari ularga beriladigan muammoli savol va holatlar ham kattalashib boradi. Muammoli vaziyatning yuzaga kelishi: dalil va natija ortasidagi aloqa birdaniga ochilmaydi, asta-sekin boladi. Bunda savol tugiladi: Bu nima? (masalan, turli predmetlarni suvga tushiramiz: bittasi chokadi, boshqasi chokmaydi); materialning ayrim qismlarini bayon qilgandan keyin bola taxmin qilishi kerak (masalan, muz erishi, issiq suv bilan tajriba qilish, masalani yechish); bazan, ayrimlari, faqat ayrim hollarda kabi sozlardan foydalanish oziga xos bilish belgilari bolib xizmat qiladi; dalilni tushunish uchun uni boshqa dalillar bilan solishtirib korish, muhokama tizimini yaratish, yani ayrim aqliy operatsiyalarni amalga oshirish lozim (masalan, turli olchovlarni qilish, guruh bilan hisoblash). Muammoli topshiriq usulida aniq vaziyat va qoyilgan masalaning mohiyatidan kelib chiqqan holda muammoli topshiriqlar yordamida samaraga erishish mumkin.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Materiallarni ozlashtirish, topshiriqlar hamda mashq va masalalar yechimida muammoli vaziyat yaratilishi qol keladi. Bunda kichik guruhlar shakllantiriladi, oquv materiallari guruhlariga alohida-alohida bolib beriladi. Yakuniy xulosalar va yechimlar topilgach mavzular guruhlar orasida ayirboshlanadi. Oquv mashguloti jarayoniga tadbiq qilinadigan har qanday pedagogik texnologiya, uning komponentlari mashgulot mazmuni, oquv dasturi, darslik yoki pedagog faoliyati orqali otilishidan qat'iy nazar, bolaning erkin va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan bolishi talab etiladi. Oqitish usullari oquv mashguloti jarayonining asosiy qismi hisoblanadi, ularsiz pedagogik faoliyatni amalga oshirib bolmaydi. Bilimlarni uzatish va qabul qilish harakteriga qarab soz orqali ifodalash, korgazmali va amaliy usullarga bolinadi. Oquv mashguloti mavzulari mazmunini ozlashtirishda, tushuntirish-illyustrativ, reproduktiv, muammoli bayon, xususiy qidirish yoki evristik hamda yarim tadqiqot usullari qollaniladi. Amaliy usullarda vazifa (maqsad)ni qoyish, uni bajarish usulini rejalashtirish, bajarish jarayonini boshqarish, tahlil qilish, kamchiliklar sababini aniqlash, maqsadga toliq erishish uchun oquv mashguloti jarayoniga tuzatish va ozgartirishlar kiritish ishlari amalga oshiriladi. Amaliy mashqlarni bajarishda bolalar bolajak hattiharakatlarini faol mushohada qiladi, oziga-ozu eshittirib gapiradi hamda bolajak voqeani sharhlaydi. Erkin fikrlash usuli illyustrativ rasmlar, fotolavhalar kabilar va ularning muhokamalariga bagishlanadi. Bu mashgulotdan kozda tutilgan maqsad bolalarning bilim doirasini, dunyoqarashini kengaytirish, ularni rasmlar, fotolavhalar, kitoblar bilan tanishtirish orqali, ularning bilim olish va qiziqishlarini orttirish, avval ozlashtirgan bilim, konikma va malakalarini yangi vaziyatlarda qollash orqali yangi bilimlarni egallashlariga erishishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Ozbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020-yil 24- yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasi.
2. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentyabrdagi Maktabgacha talim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari torisidagi PF-5198-son farmoni.
3. Maktabgacha pedagogika F.Qodirova, Sh.Toshpolatova, N.Kayumova, M.Azamova.-Toshkent:, Tafakkur nashriyoti, 2019.-28-35b.